

УДК 378

DOI: 10.5281/zenodo.1195733

ТЕАТР КАК ПРИМЕР ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Е.Н. Клемёнова

Ростовский государственный экономический университет

Аннотация. Статья предлагает читателям описание модели проектной деятельности как формы преподавания филологических дисциплин в современном вузе. Проект «Театр-газета», реализуемый в рамках профессиональной подготовки бакалавров-журналистов, прошел апробацию на кафедре журналистики РГЭУ (РИНХ) и доказал эффективность внедрения театральной проектной деятельности в учебный процесс вуза.

Ключевые слова: проект, журналистика, бакалавриат, театральная проектная деятельность.

Сила влияния искусства (и художественной литературы в частности) на человеческое сознание огромна. Филологические дисциплины, входящие в учебный план подготовки журналистов, предоставляют широкую возможность формирования идеалов, нравственных ориентиров, духовное здоровье будущего нации. Развернутые курсы риторики и основ дикторской речи, распределенные на весь период обучения, – знания, необходимые как для умения логически выстраивать текст для максимального эффекта воздействия на аудиторию, так и для постановки голоса, который обязан быть красивым и хорошо обработанным у любого журналиста.

Человеческий мозг устроен так, что лучше воспринимать информацию через художественные образы, нежели через научные выкладки. Ведь писатель не просто передает информацию: произведения классиков обладают огромной силой воздействия на человеческую душу, способны вызвать те или иные чувства, заставляют думать о собственной жизни, иногда даже пересматривать свое мировоззрение.

Кафедра журналистики РГЭУ(РИНХ) является инновационной площадкой по разработке эффективных методов обучения и воспитания журналистов. Одним из главных направлений экспериментальной деятельности кафедры является создание современного образовательного пространства, предполагающего обучение и воспитание журналиста-профессионала путем интеграции практики непосредственно в процесс учебы (издание журнала «РИНХбург, работа в творческом учебно-лабораторном комплексе «Студенческое телевидение “РИНХ-ТВ”»). Художественно-эстетическому воспитанию, формированию языковой личности, обучению ораторскому мастерству способствует студенческий театр «РИНХбург», руководителями которого являются преподаватели кафедры и профессиональный режиссер.

Главным принципом организации учебного процесса любой кафедры является системность. Образовательное пространство кафедры включает в себя

ряд взаимосвязанных направлений, реализующих стратегическую задачу кафедры: обучение и воспитание профессионала, уже в процессе учебы включенного в активную трудовую и социальную деятельность.

Кафедра журналистики РГЭУ (РИНХ), приняв этот постулат, в течение 5 лет разрабатывала и апробировала инновационный подход в подготовке журналистов:

- осуществление непрерывности и преемственности профильного журналистского образования в рамках средней и высшей школы;
- включение обучающихся в непосредственную профессиональную деятельность (издание студенческого журнала «РИНХбург», учебно-лабораторный комплекс «Студенческое телевидение “РИНХ-ТВ”»);
- практическое освоение мастерства тележурналиста (работа в творческом учебно-лабораторном комплексе «Студенческое телевидение “РИНХ-ТВ”»);
- художественно-эстетическое воспитание, обучение ораторскому мастерству (театр «РИНХбург»);
- благотворительная деятельность (волонтерство).

Театр «РИНХбург» как имиджевый элемент в общей концепции инновационной площадки кафедры и вуза за 4 года своего существования стал популярным в среде абитуриентов. В наборе 2015 г. 25 человек изъявили желание «служить в театре».

Основная задача кафедрального театра – целенаправленный процесс формирования художественно-эстетической культуры личности студента-журналиста посредством театрального искусства на основе развития в нем художественно-эстетического отношения к окружающей действительности (мировоззренческо-ценностный аспект) и актуализации его творческого потенциала по законам гармонии и красоты (творческо-деятельностный аспект).

В сложном процессе становления журналиста в качестве творчески активной личности, которая обладает развитой художественно-эстетической культурой, важную роль играет самопрезентация.

Театр «РИНХбург» позволяет:

- рассматривать универсальность эстетического воспитания для всех профессиональных дисциплин и форм деятельности;
- приобщать студентов к ценностям и лучшим образцам мировой художественной культуры, классического и современного искусства;
- развивать целостность их мировосприятия, основанного на единстве рационально-научного и художественно-образного познания;
- формировать навыки использования возможностей художественно-творческой деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования, самореализации творческих способностей.

Реализация студенческой молодёжи осуществляется посредством следующих социально-культурных функций театра «РИНХбург»:

- субъектоформирующей (взаимное формирование коллектива и личности как субъектов творческой и социальной деятельности);

- поисково-исследовательской (создание особой культурной среды общения и творчества: эстетический эксперимент в области репертуара, формы, выразительных средств, контактов со зрителем);

- культуротворческой (освоение ценностей культуры, вовлечение личности в процесс создания ценностей культуры, создание условий для развития и реализации творческого потенциала личности);

- духовно-этической (благодаря средствам театра, который является уникальной лабораторией человеческого бытия, формирование особого микроклимата, способствующего духовным поискам, нравственному и этическому самосовершенствованию личности).

Театр обеспечивает студентам выбор репертуара постановок, их актуальность и лингвистическое оформление на основании таких предметных дисциплин образовательной программы 42.03.02 - журналистика, как современный русский (и родной) язык, история литературы Дона и Северного Кавказа, история отечественной литературы, история зарубежной литературы и, конечно, риторика.

Студенческий театр кафедры журналистики «РИНХбург» – это новый творческий коллектив, чья концепция заключается в раскрытии средствами актерского мастерства творческого потенциала будущих журналистов, в подготовке их к разным жизненным ситуациям. Кроме того, театр является своего рода формой психологического тренинга, где молодой человек глубже познает себя и окружающих.

Задачи работы театра:

- пропаганда культурных ценностей в молодежной среде;
- повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием;
- популяризация театрального искусства среди различных слоев населения;
- повышение профессиональной, творческой и социальной активности студентов.

Все эти годы студенты сами изготавливали декорации, шили костюмы, а также делали игрушки для благотворительных ярмарок Ростовской-на-Дону епархии. Такую работу они продолжают и в настоящее время.

За годы существования театра сделано:

2012 год - «Новогодние приключения Владимира Золоторева»;

2013 год - «Парк литературы», уличные постановки на литературную тему;

2014 год - «Книга про бойца-2», лауреат 2 степени Международного фестиваля «Пространство юных», лауреат студенческого фестиваля «Мельница 2015»; специальный показ на экспериментальной площадке Молодежного театра г. Ростова-на-Дону;

2015 год - «Слуга двух господ». Этот спектакль стал лауреатом Международного фестиваля «Пространство юных», открыл год Литературы в Ростовской области;

2016 год - «Великий комбинатор»: спектакль стал лауреатом Международного фестиваля «ТРИНИТИ»;

2027 год - «Чипполино»: детский спектакль.

Кроме того, театр выступает с Рождественскими сказками и организует народные Пасхальные гулянья в рамках благотворительной деятельности.

В настоящее время кафедрой журналистики разрабатывается модель проектной деятельности, благодаря которой кафедральный студенческий театр «РИНХбрг» трансформируется в образовательно-воспитательную площадку, приближенную к целям экзистенциальной журналистики. Главная задача модели – поиск новых синтетических форм гуманитарного воздействия на массовую аудиторию (синтез публицистики, литературы, театра, философии).

Предлагаемая новая модель «ТЕАТР-ГАЗЕТА» обеспечивает творческий подход журналистов к решению профессиональных задач новых медиа посредством совершенствования профессиональных навыков сбора и обработки информации. Это «глубинное интервью», фокус-интервью, опрос, анкетирование, фото- и видео репортажи, обобщение и систематизация материала, создание сценария и постановка спектакля. Одновременно данный формат творческой деятельности способствует духовному и личностному росту самих журналистов и популяризации профессии журналиста.

Разработанная в 2017 году модель проектной деятельности «Театр-газета» решает следующие задачи:

1. Привлечение внимания общественности к острым социальным проблемам мегаполиса (экзистенциальные проблемы подростков, юношества, инвалидов, пожилых людей, малообеспеченных слоев населения, многодетных семей)

2. Воспитание социально активной, гуманистически ориентированной личности молодого журналиста;

3. Совершенствование профессиональных навыков журналистов, развитие творческого потенциала, креативности.

4. Способствование студенческому волонтерскому движению, благотворительной деятельности

Данная модель способствует реализации долгосрочной программы университета по совершенствованию образовательного процесса в соответствии с Концепцией модернизации российского образования, нового поколения государственных стандартов высшего профессионального образования и требований времени.

Уникальность модели внеаудиторной работы по филологическим дисциплинам заключается в создании и апробации на базе кафедры журналистики метода гуманитарного воздействия на общественное сознание, синтезирующего такие социально активные формы творчества, как журналистика и театральное искусство. Аналогов проекту в российском гуманитарном пространстве не существует.

Вся работа по реализации модели организована в 4 этапа:

- 1 этап (июль-август) – написание сценария спектакля «Срочно в номер...», создание эскизов костюмов и стенографии, создание сайта проекта;

- 2 этап (сентябрь-октябрь) – пробы на роли, читка, подбор и запись саундтрека, создание декораций, пошив костюмов;

3 этап (ноябрь-март) – постановочный процесс танцев, мизансцен, подготовка афиш, реклама проекта в соцсетях;

4 этап (апрель-май) – премьерный показ с онлайн трансляцией для журналистского сообщества России и студентов-журналистов.

В интермедийальном спектакле «Срочно в номер...» показана работа редакции по созданию номера газеты.

На глазах зрителей под руководством главного редактора рождается многожанровый газетный продукт. Каждый материал номера газеты является маленькой театральной новеллой, содержание которой меняется в зависимости от работы редакции. Актеры разыгрывают сюжеты очерка, интервью, мемуаров, криминальной и светской хроники.

Главред «режет» текст, переписывает материал, и актеры тут же «переигрывают» сюжеты. Актеры постоянно присутствуют на сцене, одновременно пребывая в двух ипостасях – сотрудников редакции и героев новелл.

Драматизируется и композиция будущего номера: часть материала заверстана в «подвале» и «чердаке» полосы, а материал для «гвоздя» и «стояка» еще находится в работе.

Редактор включен во все происходящее на сцене: он руководит процессом создания номера, являясь при этом персонажем каждой статьи, «проживает» истории героев всех материалов.

Движение мысли главреда подчеркивается подвижностью декораций. Декорации постоянно меняют форму, меняется видеоряд на фоне звучащего внутреннего голоса редактора.

Пять новелл, которые, как кажется, никак не связаны между собой – очерк, мемуары, репортаж из жизни студентов, интервью с психологом молодежной службы телефона доверия, криминальная хроника – за время создания номера связываются в единый сюжет, который напрямую касается и судьбы самого главного редактора. В момент выпуска номера редактору придется сделать выбор между успешной карьерой и профессиональным долгом.

Продолжительность спектакля 75 минут.

Оценка эффективности проекта будет своеобразным элементом проекта. Кроме привычных средств (анкеты зрителя, голосования на сайте), будет придумано журналистское действие по популяризации среди студентов медиакритики как практикума на основе увиденного спектакля. В методических целях будет создано учебное пособие по «Журналистскому практикуму «ТЕАТР-ГАЗЕТА» для преподавателей и студентов». Продолжение может быть связано с привлечением молодежи в профессию журналиста, в участиях в фестивалях, в создании на базе кафедры инновационной площадки режиссуры и журналистики.

Таким образом, в рамках проектной деятельности «ТЕАТР-ГАЗЕТА» студент-журналист получит развитие как профессиональных, так и духовно-нравственных качеств.

THEATER AS AN EXAMPLE OF PROJECT ACTIVITY AT THE UNIVERSITY

E.N. Klemenova

Rostov State Economic University

Abstract. The article offers readers a description of the model of project activity as a form of teaching philological disciplines in a modern university. The "Theatre-Newspaper" project, implemented within the framework of professional training of bachelor-journalists, was approved at the Department of Journalism of the Russian State Economic University (RHEU) and proved the effectiveness of introducing theatrical project activity into the educational process of the University.

Keywords: project, journalism, bachelor's degree, theatrical project activity.

Сведения об авторе

Клеменова Елена Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов на-Дону, Россия).

Рецензент

Алиева Изумруд Шихабудиновна, доцент, и. о. заведующего кафедрой актерского мастерства факультета культуры, Дагестанский государственный университет (Махачкала, Россия).